

АНАЛИЗ НА СТАНДАРТНАТА РАДИОТЕЛЕФОННА ФРАЗЕОЛОГИЯ В АВИАЦИОННИЯ ЕЗИК

Преп. Валя Цветанова
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

ANALYSIS OF STANDARD RADIOTELEPHONY PHRASEOLOGY IN AVIATION LANGUAGE

Lecturer Valya Tsvetanova
Georgi Benkovski Bulgarian Air Force Academy

Анотация: Докладът представя стандартната радиотелефонна фразеология в контекста на авиационния език. Целта на анализа е да се представи структурата и значението на стандартната фразеология, като се разгледат стандартни фрази и терминология, използвана от ръководители на въздушното движение и пилоти. Обръща се внимание на произношението, граматиката, синтаксиса и лексиката, които са от особено значение за ясна комуникация, която гарантира безопасен полет.

Ключови думи: стандартна фразеология, авиационен език

Abstract The paper presents the standard radiotelephony phraseology in the context of aviation language. The aim of the analysis is to present the structure and significance of standard phraseology by examining standard phrases and terminology used by air traffic controllers and pilots. Special attention is paid to pronunciation, grammar, syntax, and vocabulary, which are of particular importance for clear communication that ensures a safe flight.

Key words: standard phraseology, aviation language

Въведение

Английският език е приет като официален език на авиацията през 50-те години на миналия век. Всички пилоти, които изпълняват международни полети, трябва да могат да комуникират с ръководителите на полети (РП) на английски език, като целта е да се избегне неразбиране или объркване при общуването. Въпреки това, през следващите години, броят на самолетните катастрофи се увеличава. Един от факторите, довели до инцидентите, е езикова грешка или неразбиране на дадена информация. 1977 година ще бъде запомнена в историята на авиацията с една от най-тежките самолетни катастрофи. На летище Тенерифе Север два самолета Боинг 747 се сблъскват и в резултат на това загиват почти 600 човека. Основните фактори за тази трагедия са гъстата мъгла, натовареният трафик и липсата на яснота в използването на авиационната фразеология между ръководител полети (РП) и пилотите в кабината, както и грешното ѝ тълкуване. 1990 година е белязана с поредната тежка катастрофа. Полет 52 на авиокомпания Avianca завършва трагично в непосредствена близост до международното летище в Ню Йорк, защото пилотът не е използвал правилната терминология, за да сигнализира за съществуващ проблем – привършващо гориво.

Поради факта, че ниското ниво на познание на английски език от пилоти и РП е фактор за възникване на инциденти и катастрофи, Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) обръща сериозно внимание на езиковата подготовка и точно знанието и умението да се използва точно и ясно радиотелефонната фразеология, което води до най-важния резултат – безопасността на полета.

Международната организация за гражданска авиация също така посочва, че недоброто познание и грешно използване на езика може да породят фактори, които да водят до катастрофи и инциденти. Причина за катастрофа или инцидент може да бъде

неправилна употреба на стандартната фразеология, невладеене на оперативен език (авторът приема и използва превода на термина „plain English“, направен от Ваня Кацарска, докато ГД ГВА използва термина „свободен език“), използване на повече от един език във въздушното пространство (International Civil Aviation Organisation 2010, 1). Според ИКАО (International Civil Aviation Organisation 2010, 3-5) оперативният език в аеронавигационната комуникация е спонтанна, креативна и некодирана употреба на определен естествен език, въпреки че е ограничен от изискванията за ясна, точна и недвусмислена комуникация. Всеки един пилот и РП е длъжен да се придържа към процедурите за осъществяване на радиовръзка, като в случай на кризисна ситуация или при липса на стандартна фразеология да се използва оперативен английски език. Освен това през 2011 г. се въвежда условието за владеене на английски език минимум IV ниво по скалата на ИКАО.

Настоящият доклад няма за цел да разглежда проблемите, които могат да възникнат при неправилна употреба на стандартната радиотелефонна фразеология или да разглежда причините, довели до грешното интерпретиране на предадено съобщение. Основната цел на автора е: да направи лингвистичен анализ на стандартната фразеология и оперативния език; да посочи специфични за тази фразеология черти, които я отличават съществено от другите термини, които попадат в терминологичното поле на авиационния английски език.

Стандартната радиотелефонна фразеология се отличава съществено от термините, които се използват в авиационния език. Също така трябва да се отбележи, че авторът се придържа към мнението на специалисти по авиационен език, според които стандартната фразеология и оперативният език се отнасят към аеронавигационния език. Аеронавигационният език е специфичен език, който включва термини, фрази и изрази, които се отнасят до комуникацията пилот-РП. Това включва инструкции за полет, метеорологични съобщения, радиокомуникация, процедури за безопасност. Авиацията, обаче не е само това. Затова аеронавигационният език е част от авиационния, който се състои от термини, отнасящи се към авиационната техника, електронните системи на самолета, динамиката на полета и т.н.

Кратък преглед на историята на комуникацията между ръководител полети и пилот

В първите години на авиацията, когато радиовръзката не е съществувала, пилотите са летели чрез визуално ориентиране, карти, а по-опитните и по усет, базиран на натрупания опит. С откриването на преносимото радио, системата за комуникация се базира на Морзовия код, който вече се е използвал в корабоплаването. Тъй като това е бил еднопосочен начин на комуникация, съобщенията са били кратки и недвусмислени, за да се избегнат повторения. През 1909 г. британското правителство одобрява шифрована радиокомуникация, наречена Q-код, която три години по-късно се приема и се използва от другите държави. Q-кодовете са три буквени съкращения, които започват с буквата Q. Например QRL може да означава „Зает ли си?“, а като отговор QRL „Зает съм“. Този код продължава да се използва и днес от радиолюбителите.

През 1927 г. се приема първата международната фонетична азбука, която след няколко промени окончателно е приета през 1956 г. (Естивал и Фарис 2016, 3-5). Днес международната радиотелефонна азбука е известна и като фонетичната азбука на НАТО. Четири години по-късно радиотелефонната реч е приета като международен език на авиацията.

Стандартната фразеология – важен фактор в авиационния език

Комуникацията между пилотите в самолетната кабина и ръководител полети (РД) се осъществява посредством радиовръзка на определена честота. Това означава, че за

да бъде осъществена такава връзка от двамата участници се изисква добре развити умения за говорене и слушане. Невербалната комуникация напълно се изключва. От голямо значение е съобщенията да бъдат предадени така, че да бъдат точни, ясни и недвусмислени. Целта на стандартната фразеология е да се постигне най-добра разбираемост, както и да се осигури уеднаквяване на комуникацията при обслужване на въздушното движение (ОВД), което води до предотвратяване на възможностите за неправилно разбиране на съобщението (Наръчник за Радиотелефонна Фразеология 2016, 16). Ето защо е наистина важно да се следват предписаните указания както от хора, за които английският е втори език, така и от хората, за които английският е майчин език. Характерното за стандартната фразеология е, че дори хората, чийто майчин език е английски, няма да могат да я използват и да я разберат без предварително обучение. Също така тази фразеология има значение само в контекста на работна среда (подаване на инструкции от РП към пилот и тяхното изпълнение). Извън този контекст стандартната фразеология няма приложение. Ако трябва да обобщим, стандартната фразеология е лимитиран списък от думи и фрази, които имат строго и специфично значение. Поради тази причина някои от правилата, които се отнасят към общия английски език, са опростени или въобще не са валидни за радиотелефонната комуникация.

Особености на радиотелефонната стандартна фразеология – лингвистичен анализ

Както вече беше споменато, целта на радиотелефонната стандартна фразеология е да спомогне за ясната и недвусмислена комуникация. Това означава, че всички думи, чиито произношение може да предизвика объркване и неразбиране, не се използват или са заменени с произношение, което ще улесни разбирането. Предаванията са кратки. Всяка дума се произнася ясно и отчетливо. Избягват се звуци, които изразяват колебание. Поддържа се равномерна скорост на речта, която не надхвърля 100 думи в минута. Някои изследователи на аеронавигационния език обаче поддържат тезата, че РП са склонни да изговарят повече от 100 думи в минута.

Също така трябва да се обръща внимание на особености на езика, които могат да доведат до проблеми в общуването. Такива са: дълги/кратки гласни; правилно поставяне на ударението; промени в интонацията; избягването на опростяване или намаляването на някои групи съгласни (напр. групата „*st fl*“ в словосъчетанието „*test flight*“, което може да бъде произнесено бързо като „*tes flight*“) (ICAO 2010, 2-6).

Фонетичното произнасяне по букви на имена, служебни съкращения и думи се използва, когато се прецени, че съществува риск от погрешно приемане и разбиране на съобщението. Изговарят се по букви съгласно радиотелефонната азбука. Ударението е представено със знака „*““. Според Естивал (Естивал 2016, 47) ударението на някои от думите се различава от ударението, което се използва във всекидневната реч, което звучи странно на носителите на езика и те невинаги се съобразяват с това правило.

A- *Alpha* / *АЛ ФА; *AL FAH (*AIP Australia Gen 3.4-15* представя A като *Alfa*);
F- *Foxtrot* / * ФОКС ТРОТ; * FOKS TROT/; M- *MIKE* / МАЙК; MIKE/.

Съкращения, които се употребяват често, се изговарят без да се използва радиотелефонната азбука. Например: *QNH, VRV*. Съществуват и съкращения, при които групирани букви се произнасят като дума, а отделните букви се произнасят фонетично – по правилата на стандартния английски език. Пример за това е *CAVOK* с произношение [*CAV-O-K*], със значение *Clouds and visibility OK*.

При числата също имаме опростяване на произношението. Главните букви в дадените примери указват ударението.

2 – ДВЕ – *TOO*, 3 – ТРИ – *TREE*; 4 – ЧЕ-ТИ-РИ – *FOW-er*; 5 – ПЕТ – *FIFE*; 9 – ДЕ-вет – *NIN-er*; десетичната запетая /*Decimal*-ЗА-ПЕ-ТАЯ-DAY-SEE-MAL/.

FL 180 - flight level one eight zero - полетно ниво едно осем нула.

Heading 100 degrees - heading one zero zero - курс едно нула нула.

Wind direction and speed 150°/18 knots, gusting 30 knots - wind one five zero degrees one eight knots gusting three zero knots - вятър едно пет нула градууса едно осем възела пориви три нула възела.

BDF 100 Bravo Delta Foxtrot one zero zero – Браво Делта Фокстрот едно нула нула.

Това правило не важи при предаване на информация за абсолютна/относителна височина, относителна височина на облаците, видимост, видимост на пистата за излизане и кацане /ПИК- RVR/.

Cloud height 2 200 - two thousand two hundred.

Runway visual range 600 - RVR six hundred.

Прозодията е също от съществена важност в комуникацията между ръководител полети и пилот. Под прозодия се разбира ритъмът, интонацията и свързаните качества на речта. Според Естивал (Естивал 2016, 48) характерно за стандартната фразеология е предаването ѝ без никаква емоционалност, липса на ритъм и интонация.

Трипе и Байз-Берк сравняват ритъма и интонацията на американския авиационен английски и стандартния американски английски. Тяхното изследване показва, че авиационният английски се различава от стандартния по скоростта на изговаряне, дължината на гласни и съгласни звукове. Всички тези характеристики могат да бъдат предизвикателство дори за тези хора, чиито майчин език е английски (Трип 2019, 30).

В своето изследване относно трудностите, които срещат пилотите по време на комуникация, Принзо посочва, че част от пилотите се затрудняват от скоростта на предаването съобщение от РП и от акцента на съответния РП (Принзо 2010, 14). Тук трябва да отбележим и факта, че по време на разговорите пилотите изпълняват и другите си задължения.

ИКАО (ИКАО 2010, 3) посочва следните причини, които могат да породят проблеми в комуникацията. Това са: съобщението не е директно и по този начин губи своята насоченост; недобро владение на авиационния език, което води до неспособността на участника да води разговор; значителни разлики, касаещи произношението, дори и сред носителите на езика; две думи, които могат да звучат еднакво – омофони. Това могат да бъдат думи, които звучат по подобен начин *left- west* или думи, чието произношение съвпада. Кушинг (Кушинг 1995, 3) дава пример за проблемна комуникация с предлога „to“ и числото „two“. Ръководителят на полета дава разрешение за снижаване „two four zero zero“ (*descend „two four zero zero“*). Пилотът, обаче, повтаря „OK. Four zero zero“. Така самолетът се снижава на 400 фута (122 метра) вместо 2400 фута (732 метра). Поради риск за объркване, предлозите „to“ и „for“ не се употребяват, когато предишната или следващата дума е цифра или число. Ако предлогът, който се използва, може да доведе до объркване и грешно интерпретиране на съобщението, то той не се използва.

Кушинг (Кушинг 1995, 4) също така допълва, че в говоримия език дори и най-малката разлика в интонацията и използването на паузи на определени места, спомага на участниците да интерпретират съобщението. Когато обаче един от участниците отклонява вниманието си или пък е под стрес, той се „изгубва“ в комуникацията. Не трябва да се подценява и факторът „изчакване на инструкция“. Очаквайки инструкция, пилотът е склонен да чуе това, което очаква като съобщение. Същото се очаква и при РП, който пък очаква пилотът да повтори инструкцията.

Както вече беше споменато, част от предлозите се избягват, тъй като могат да станат причина за неправилно интерпретиране на съобщението. И все пак, в радиотелефонната комуникация могат да бъдат забелязани голяма част от предлозите в

английския език. Например: *available for transit, climb/descent (aircraft identification) above, report следван от – счупащия - at -by; maintain track between (significant point); via (route or distance); hold at (waypoint), hold on (three digits)* (AIP Gen. 3.4 2020, 5-15).

Особено внимание трябва да се обърне на думите *over* и *out*. *Over* е със значение на „приемам“ – т.е. „предаването ми завърши, очаквам отговора Ви“. *Out* се използва със значението „край“ – т.е. „обменът на съобщения завърши, отговор не се очаква“.

Изреченията в този вид комуникация се отличават със своята краткост и яснота. Избягват се сложни изречения или конструкции, които могат да затруднят разбирането. Използват се прости изречения, които следват едно след друго. Например:

ПП: Malaysian Three Seven Zero climb flight level three five zero.

ПП: MAS 370 is cleared to Beijing via PIBOS A Departure Six.

Thousand Feet squawk two one five seven.

Всички думи, които могат да бъдат премахнати без да повлияят на съобщението, няма да бъдат споменати. Типичен пример за това е изпускането на определителния и неопределителния член (*the, a/an*): *request right turn, request air taxi, request line-up, или enter control area* (AIP, Gen. 3.4 2020, 5-15).

В авиационния език личните местоимения обикновено се изпускат. Местоименията, които се използват са *I, you, we*. В съобщенията от пилотите често се включва местоимението *we* (*ние*), а ръководителите полет – *I* (*аз*). В случай, че ръководител полети не може да изпълни искане от пилотите РП използват „ние“ (Елиева 2023, 41). Кушинг (Кушинг 1995, 4) посочва, че местоименията *him, it* както и съществителни имена, които обозначават неопределени предмети „*things*“ могат да доведат до съществено объркване. Като пример за такова объркване е самолетна катастрофа от 1972 г., която отнема живота на 101 човека.

Модалните и спомагателните глаголи не са част от фразеологията. Все пак, като част от фразеологията е *WILCO*, което означава „I understand your message and will comply with it“, с превод на български „Ще изпълня – Разбирам съобщението Ви и ще го изпълня“. Естивал (Естивал 2016, 36) посочва, че модални глаголи може да бъдат употребявани в оперативния език. Като пример дава следното изречение:

Pilot: LSI. Change of intentions. Will turn downwind for Runway 24. Loss of power.

В изреченията се използва повелително наклонение и страдателен залог. Важно е да се отбележи, че повелителното наклонение се използва от ръководителя на полета – пилотът само повтаря инструкцията, за да се увери, че тя е разбрана правилно. Естивал (Естивал 2016, 30) посочва следните изключения „*Say again*“ (*Repeat all or the following part of your last transmission; Повторете всичко или следната част от... Вашето последно предаване*), „*Stand by*“ (*Wait and I will call you; Изчакайте т.е. Изчакайте, ще ви повикам.*) и „*Words Twice*“ (*повтаряйте думите*). „*Say again*“ може да бъде разглеждан и като въпрос – „*Какво каза?*“, зададен и от РП, и от пилота. „*Stand by*“ и „*Words twice*“ като молба или информация. „*Words twice*“ може да бъде прието или като молба „*Communication is difficult. Please send every word or group of words twice*“, или като информация: „*Since communication is difficult every word or group of words in this message will be sent twice*“ (AIP Australia, Gen. 3.4 2020, 27). Стандартната фраза „*confirm – I request verification of: (clearance, instruction, action, information)*“ също може да се приеме като въпрос. Значението на български е: „*Потвърдете*“, но със смисъла на „*Правилно ли съм разбрал следната фраза...? Правилно ли приехте това съобщение?*“.

Характерно за стандартната фразеология е липсата на отрицателни конструкции. Като изключение може да се приема фразата *Unable*, с превод „*не мога*“, т.е. „*Не мога да изпълня Вашата молба, инструкция или разрешение*“. Например: „*Unable to comply*“.

No и *Not* не се използват, защото могат да доведат до объркване в комуникацията. Вместо това в стандартната фразеология се използва *Negative*. Въпреки това правило в

AIP Australia (AIP Australia Gen. 3.4 2020, 32-40) могат да се видят примери с отрицателна конструкция: Clearance *not* available; request *not* above (altitude); *no* reported traffic.

За положителен отговор се използва *Affirm*, тъй като се счита, че „yes“ е дума, която може да бъде неправилна тълкувана. *Affirm* се произнася „AY-firm“.

На лексикално ниво може да се срещнат думи от всяка една лексикална категория: съществителни имена, глаголи, прилагателни имена и наречия. Лопез и съавтори (Lopez et. al. 2013) правят сравнително изследване на два корпуса – единият съдържа примери от фразеологични ръководства, а другият се състои от орфографска транскрипция на записи на реална въздух – земя комуникация. Те достигат до заключението, че съществителните имена са най-често срещани в двата корпуса, следвани от глаголите и предлозите. Другите граматически категории – прилагателно име, наречие, съюзи, местоимения, са по-малко от 8% (Lopez et. al. 2013, 52). От тези резултати може да направим заключение, че прилагателните имена и наречията не са от често употребяваните думи. Стандартната фразеология съдържа в по-голяма си част съществителни имена и глаголи.

Заклучение

Аеронавигационният език е специфична форма на комуникация, която се характеризира със своите особености, отличаващи го както от авиационния език, така и от стандартния английски език. Целта е точна, ясна и недвусмислена комуникация, която спомага за подобряване на мерките необходими за осигуряване на безопасността на полета. Определените думи и фрази, опростената граматика и синтаксис правят този език уникален и специфичен за определената работна среда. Ето защо е необходимо ръководители полети и пилоти да бъдат обучавани, за да познават характерните за този вид комуникация черти и да я използват по най-правилния начин. Лингвистичният анализ, представен в този доклад, ще спомогне за по-доброто разбиране и овладяване на тази специфична фразеология.

Използвани източници:

Наръчник за Радиотелефонна Фразеология, 2016. София: ГД „Гражданска Въздухоплавателна Администрация“.

Aeronautical Information Publication (AIP) 2020, Australia.

Elieba, F., 2023. A linguistic Analysis of the Aviation English, *JFHSC*, volume 6, issue 44, pp. 31-99.

Estival, D., Farris, C., Molesworth, B., 2016. *Aviation English: A lingua franca for pilots and air traffic controllers.* Routledge.

International Civil Aviation Organisation, 2010. *Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements*, Doc. 9835, AN/453, Canada.

Lopez, S., Condamines A., Josselin-Leray A., O'Donoghue, M., Salmon, R, 2013. Linguistic Analysis of English Phraseology and Plain Language in Air-Ground Communication, *Journal of Air Transport Studies*, 4 (1), pp.44-60. halshs-00924821.

Prinzo, O., Campbell, A., Hendrix, R., 2010. *U.S. Airline Transport Pilot International Flight Language Experiences, Report: Language Experiences in Native English-Speaking Airspace/Airports.* Report No. DOT/FAA/AM-10/18. Office of Aerospace Medicine Federal Aviation Administration. Washington, DC.

Trippe, J., Baese-Berk, M., 2019. A prosodic profile of American Aviation English. *English for Specific Purposes*, Vol. 53, January, pp. 30-46.